

ФУНКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО СЛОГАНУ (НА МАТЕРІАЛІ ОНЛАЙН ЖУРНАЛУ COSMOPOLITAN)**Сокол К.***Студентка факультету іноземної філології (магістерський рівень)
Волинського національного університету***FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF AN ENGLISH-LANGUAGE ADVERTISING SLOGAN
(BASED ON THE MATERIAL OF THE ONLINE MAGAZINE COSMOPOLITAN)****Sokol K.***Master's student, Faculty of Foreign Philology,
Volyn National University***Анотація**

У статті слоган розглядається як специфічна лінгвістична одиниця, що поєднує формальну лаконічність із значним прагматичним потенціалом, та аналізується його роль у конструюванні ідентичності в сучасних медійних та культурних дискурсах. Слоган постає не лише як маркетинговий інструмент, а й як засіб соціальної координації, формування емоційного відгуку та культурного символізму. Метою статті є систематизація понять і підходів до вивчення слогана як багатовимірного феномена – мовного, прагматичного та культурного.

Abstract

This paper examines the slogan as a specific linguistic unit that combines formal conciseness with substantial pragmatic potential. It analyses the role of slogans in constructing identity within contemporary media and cultural discourses. The slogan functions not merely as a marketing tool but also coordinates social interactions, evokes emotional responses, and conveys cultural symbolism. This study aims to systematise concepts and approaches for examining the slogan as a multidimensional phenomenon – linguistic, pragmatic, and cultural.

Ключові слова: слоган, лінгвістична одиниця, дискурсивна функція, медіадискурс.

Key words: slogan, linguistic unit, discursive function, media discourse.

Постановка наукової проблеми та її значення. Рекламний слоган знаходиться у центрі досліджень соціолінгвістів, маркетологів, культурологів [1, 2], оскільки мова формує не тільки соціальні та культурні образи, а й лінгвальні (мовні). Сучасний рекламний слоган розглядається як короткий, завершений мовний вислів із високим ступенем прагматичної насиченості, який поєднує інформаційну, емоційну та спонукальну функції [11]. Незважаючи на існування численних досліджень слоганів в окремих науках, функціональні розвідки рекламних слоганів є досить поодинокими [6]. Так, Йарітза Ортега досліджує рекламний дискурс жіночих онлайн видань [9], тоді як Едуардо Де Грегоріо-Годео займається конструюванням рекламного дискурсу в чоловічих журналах [5]. Водночас жіноча реклама Cosmopolitan все ще залишається за межами лінгвістичних досліджень. Саме це і зумовило актуальність нашої статті.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Проблема слогана як лінгвістичної одиниці та дискурсивного інструмента привертає увагу дослідників уже кілька десятиліть [2, 7, 11]. Перші систематичні спроби вивчення слоганів у лінгвістиці та комунікаційних науках з'явилися ще в 1980-х роках у рамках маркетингових і рекламних студій, коли вчені почали розглядати рекламні та політичні вислови не лише як промоційні тексти, а як соціокультурні феномени, що впливають на сприйняття аудиторії і формування культурних установок [10].

На початку 2000-х років Гай Кук, британський лінгвіст, у своїй праці *The Discourse of Advertising*

[2] систематично досліджував рекламні тексти, аналізуючи ритм, алітерацію, повтори та мовну компактність. Він підкреслював, що слоган поєднує в собі комунікативну ефективність, експресивність і легке запам'ятовування, а його вплив на аудиторію визначається не лише змістом, а й мовною формою вислову.

Дослідження Едварда Ф. Маккуоррі та Девіда Глена Міка [8], проведене на прикладі рекламних кампаній споживчих товарів, показало, що слогани формують специфічні когнітивні структури сприйняття, впливаючи на емоційні й поведінкові реакції одержувачів. Використовуючи експериментальні методи та опитування, автори оцінювали ефект рекламних висловів на запам'ятовування та емоційний відгук, заклавши основу для психологічного аналізу реклами.

Марсель Данесі, канадський лінгвіст і дослідник медіа, у своїй книзі *Messages, Signs, and Meanings* [4] виділив три головні аспекти функціонування слогана: прагматичний, текстовий і стилістичний. Він поєднав аналіз мовної форми з ефектом на адресата та культурним значенням, що дозволяє розглядати слоган як багатовимірну лінгвістичну одиницю.

Особливу увагу інтертекстуальності приділяє Віджей Бхатія, британсько-індійський лінгвіст у своїй книзі *Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View* [1]. Він показує, що слогани можуть слугувати містком між індивідуальним повідомленням і колективною свідомістю, апелюючи до культурних алюзій, фразеологізмів і знаних текстів.

Журнал *Cosmopolitan* [3] орієнтований на жіночу аудиторію, тому реклама розміщена у цьому виданні формує уявлення про стиль життя, соціальні ролі та цінності сучасної жінки, одночасно виконуючи інформаційну, мотиваційну та культурну функції. Дослідження слоганів дозволяє простежити, як через короткі вислови транслюються соціальні та культурні настанови, і впливати на формування ідентичності та поведінки аудиторії, що демонструє практичне значення цих наукових підходів для медіа, реклами й політики.

Мета і завдання статті. Метою статті є аналіз і класифікація функціональних характеристик рекламних слоганів в онлайн журналі *Cosmopolitan*.

Для досягнення цієї мети дослідження передбачає:

1. систематизацію характеристик слоганів у медіадискурсі;
2. класифікацію слоганів за типами;
3. оцінку їх ролі у формуванні редакційної ідентичності та культурних смислів.

У межах цього дослідження увага зосереджена на слоганах англomовного медіадискурсу. Такий фокус забезпечує цілісне та багатовимірне розуміння ролі слогана як дискурсивного інструмента, здатного інтегруватися в культурний простір і відображати соціальні уявлення аудиторії [2].

На основі отриманих даних окреслено характерні риси слогана як особливого мовного вислову в медіадискурсі. Він вирізняється компактністю та лаконічністю, стилістично маркований ритмом, римою, алітерацією, грою слів та іншими тропами, що підсилюють його естетичний та емоційний ефект. Прагматично слоган формування ціннісних орієнтири, мотивує до дій і закликає до прийняття конкретних світоглядних установок.

Гендерні чинники суттєво впливають на формування медіадискурсу реклами: стиль, тематика та мовні засоби слоганів часто відображають очікування та потреби цільової аудиторії певної статі. У жіночих медіа, зокрема *Cosmopolitan*, слогани підкреслюють соціальні ролі, емоційні орієнтири та культурні цінності жінок, формують самоідентифікацію та відчуття персональної значущості, а також стимулюють залучення до соціальних і культурних практик.

Особливості жіночого мовлення у слоганах включають використання емоційно забарвлених лексем, мотивуючих висловів, звернення до індивідуального досвіду та стилю життя, а також інтертекстуальні алюзії, що створюють культурні асоціації та підсилюють комунікативний ефект. Щоб ілюструвати ці мовні та стилістичні особливості, можна навести приклади «жіночих» слоганів, характерних для медіадискурсу *Cosmopolitan* [3]:

1. *“Be your own kind of beautiful”* – апеляція до самостійності та індивідуального стилю;
2. *“Style that empowers”* – підкреслення зв’язку моди з самовпевненістю;
3. *“Celebrate yourself every day”* – заклик до самоцінності та позитивного ставлення до себе.

Існує багато класифікацій рекламних слоганів. За дискурсивною функцією [8] виділяють п’ять основних типів слоганів:

1. Ідентифікаційні – створюють унікальний образ продукту чи бренду, допомагають аудиторії впізнавати стиль, цінності та культурну позицію, формуючи смисловий і емоційний зв’язок. Наприклад, у *Cosmopolitan* слоган *“Fun, Fearless Female”* підкреслює характерні риси цільової аудиторії – сміливість, незалежність і активність жінок – завдяки лексичним одиницям *Fun, Fearless, Female*.

2. Мотиваційні – спрямовані на активне залучення аудиторії до обговорення тем або участі в медіапрактиках, стимулюють осмислення матеріалу та дискусію. Так, заголовок статті *“The 22 Best Relationship Tips Ever”* мотивує до самовдосконалення у стосунках, апелюючи до понять *Best, Tips, Ever*, що стимулює застосування практичних порад у повсякденному житті.

3. Декларативні – відображають редакційну позицію або місію, передаючи світоглядні та етичні орієнтири; демонструють сталість і принциповість висвітлення соціально значущих тем. Так, цитата *“My favorite magazine says work on yourself outside, inside ... never feel guilty”* демонструє принципи самовдосконалення та позитивного ставлення до себе через лексичні одиниці *work on yourself, outside, inside, never feel guilty*.

4. Пам’ятні – вирізняються лаконічністю та мелодійністю мови; ритм, рима, алітерація або гра слів роблять їх легко запам’ятовуваними та емоційно привабливими. Наприклад, *“Good girls go to heaven and bad girls go everywhere”* використовує контрастні та римовані вирази (*Good girls, bad girls, go to heaven, go everywhere*), підкреслюючи свободу і незалежність жінок.

5. Контекстуальні – орієнтовані на події, суспільні явища або культурні коди. Вони використовують алюзії та відсилання до популярних текстів, інтегруючись у медіапростір і відповідаючи на колективні уявлення аудиторії. Прикладом є заголовок *“Guys Spill: White Lies They Tell Women All the Time”*, що ілюструє сучасні гендерні стосунки та повсякденну комунікацію між статями завдяки виразам *Guys Spill, White Lies, All the Time*.

Усі типи взаємопов’язані та формують образ сучасної жінки. Кожен вислів виконує не лише інформаційну функцію, а й сприяє формуванню культурних смислів, редакційної ідентичності та емоційного контакту з аудиторією.

Таким чином, наше дослідження розглядає рекламний слоган в жіночому онлайн журналі як мовне та дискурсивне явище, розкриває взаємозв’язок між формою, змістом і впливом вислову на аудиторію, а також створює підґрунтя для подальших лінгвістичних і культурологічних досліджень та практичних рекомендацій щодо медійної комунікації.

Висновки та рекомендації. Отже, наше дослідження підтвердило, що слоган у медіадискурсі виконує не лише інформативну, а й ідентифікаційну та культуротворчу функції. Його лаконічність і стилістична виразність забезпечують

швидке сприйняття та емоційний вплив на аудиторію.

Практично це означає, що під час створення медійних слоганів варто зважати на їхню компактність, ритм і культурні коди. Рекомендую авторам використовувати інтертекстуальні посилання та стилістичні прийоми для посилення ефективності повідомлення. Це сприятиме формуванню редакційної ідентичності, залученню аудиторії та підтримці культурної комунікації.

Заява про конфіденційність. Автор статті заявляє про відсутність потенційного конфлікту інтересів.

Список літератури

1. Bhatia, V.K. (2004). *Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View*. London: Continuum.
2. Cook, G. (2001). *The Discourse of Advertising*. London: Routledge.
3. Cosmopolitan (2022–2024). *Selected issues*. New York: Hearst Magazines.
4. Danesi, M. (2004). *Messages, Signs, and Meanings: A Basic Textbook in Semiotics and Communication*. Toronto: Canadian Scholars' Press.

5. De Gregorio-Godeo, E. (2025). British men's magazines' scent advertising and the multimodal discursive construction of masculinity: A preliminary study. *Journal of Gender Studies*, 34(2), 123–139.

6. Eisend, M. (2010). A Meta-Analysis of Gender Roles in Advertising. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38(4), 418–440.

7. Ezzeddine, L.A. (2024). *Linguistic features in advertised slogans in 2022: A critical discourse analysis*. Master's thesis. Lebanese University.

8. McQuarrie, E.F., & Mick, D.G. (1999). Visual Rhetoric in Advertising: Text-Interpretive, Experimental, and Reader-Response Analyses. *Journal of Consumer Research*, 26(1), 37–54.

9. Ortega, J. (2018). The stereotyping of women in magazine grooming and personal-care advertisements. *Journal of Media Studies*, 12(3), 45–62.

10. Polajnar, J. (2016). Recontextualisation of International Advertising Slogans. *Pragmatics and Society*, 7(1), 1–24.

11. Skorupa, P., & Dubovičienė, T. (2015). Linguistic Characteristics of Commercial and Social Advertising Slogans. *CPE (Communication Present and Future)*, 1(1), 1–10. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University.